

Il costo dei trasporti per collettame vario

Rocco Morèlli

Al fine di evidenziare le regolarità di fondo esistenti sul mercato europeo dei trasporti su strada per merci in collettame, è stata messa in atto una breve indagine statistica. In particolare essa è stata condotta rilevando i prezzi praticati da vari spedizionieri per trasporti sui principali percorsi stradali che collegano Roma ai più importanti centri commerciali italiani ed europei.

È stato distinto un caso *import* da un caso *export*, su un medesimo tragitto, al solo scopo convenzionale di indicare il verso secondo cui il trasporto si svolge.

Nelle tabelle 1 e 2 è riportata la distanza in km del percorso tra i due centri commerciali, volta per volta presi in considerazione,

L'andamento *quasi iperbolico* dei prezzi unitari, visualizzati puntualmente per le varie distanze col simbolo (●) sui diagrammi delle figg. 3 e 4, confermando una regolarità di fondo nella connessione esistente tra prezzo e distanza, caratteristici di un trasporto, hanno fatto sì che si giungesse all'applicazione della tecnica della regressione lineare, passando prima alla ricerca dei coefficienti di correlazione e determinazione lineari, secondo il metodo di Bravais-Pearson, quindi al calcolo delle rette di regressione ed infine al calcolo della funzione (Cu), denominata costo unitario.

Quest'ultima, graficamente riportata sui diagrammi delle figu-

1 - Costo dei trasporti su strada di merci in collettame. Caso export. Periodo: maggio-ottobre 1982.

con approssimazione caratteristica delle comuni carte stradali. Per ciascun percorso è riportato anche il prezzo medio, in lire al quintale, praticato dagli spedizionieri e il prezzo unitario conseguente quale rapporto tra lo stesso prezzo in lire al quintale e la distanza in km. Sulla base di essi sono stati costruiti i diagrammi delle figg. 1, 2, 3 e 4, dove sono evidenziati con il simbolo (●) i valori puntuali medi che si registrano sul mercato dei trasporti, a seconda della distanza fra i centri commerciali di cui si tratta.

Per comodità analitica, sulle figg. 1 e 2 è stato tracciato il limite dello *scatter*, al fine di visualizzare l'entità della dispersione dei dati raccolti, la quale, nonostante appaia abbastanza elevata, non può in nessun modo inficiare l'evidenza dell'allineamento piuttosto pronunciato dei dati stessi. L'allineamento è tale da poter giustificare un trattamento statistico dell'intero problema in termini di regressione lineare.

2 - Costo dei trasporti su strada di merci in collettame. Caso import. Periodo: maggio-ottobre 1982.

ra 3 e 4, è praticamente coincidente con i valori puntuali dei prezzi unitari rilevabili sul mercato e anch'essi riportati sugli stessi diagrammi.

Si è voluto chiamarla funzione del *costo* unitario e non del *prezzo* unitario, in quanto, sebbene essa sia la media, lungo tutto il campo di variabilità, dei prezzi unitari di mercato, per l'utente i suoi valori rappresentano un *costo*.

Vale la pena di ricordare che il coefficiente di correlazione lineare varia tra 0 (caso in cui nessuna connessione esiste tra i dati rilevati) e ± 1 (caso in cui si può parlare di connessione massima, ovvero di rapporto di funzionalità lineare fra i dati rilevati).

Nei casi in esame sono emersi i seguenti valori:

- coefficiente di correlazione lineare caso export = 0,88;
- coefficiente di correlazione lineare caso import = 0,87.

Tabella 1 - Distanze chilometriche fra i vari centri commerciali. Caso export.

Percorso		km	Lire	Lire	Pos.
Fino a	da		q	q × km	
Torino	Roma	715	17.500	24,48	1
Genova	»	543	17.500	32,23	2
Milano	»	575	17.500	30,43	3
Bolzano	»	649	19.000	29,28	4
Venezia	»	540	17.500	32,41	5
Trieste	»	686	20.000	29,15	6
Bologna	»	380	16.500	43,42	7
Firenze	»	273	16.500	60,44	8
Ancona	»	294	16.500	56,12	9
Terni	»	104	15.000	144,23	10
Roma	»	5 ÷ 50	14.000	2800 ÷ 280	11
Pescara	»	235	16.500	70,21	12
Napoli	»	217	15.000	69,12	13
Bari	»	450	17.500	38,89	14
Reggio C.	»	717	17.500	24,41	15
Palermo	»	967	21.500	22,23	16
Cagliari	»	—	20.000	—	—
Vienna	»	1234	22.000	17,83	17
Kopenhagen	»	2128	33.600	15,79	18
Parigi	»	1626	20.300	12,48	19
Rennes	»	1977	27.000	13,66	20
Strasburgo	»	1179	21.000	17,81	21
Marsiglia	»	885	23.400	26,44	22
Bordeaux	»	1535	21.500	14,00	23
Nantes	»	1979	27.000	13,64	24
Le Havre	»	1806	24.100	13,34	25
Ventimiglia	»	654	14.900	22,78	26
Helsinki	»	3104	50.900	16,40	27
Amburgo	»	1823	24.000	13,17	28
Berlino	»	1522	37.700	24,77	29
Dusseldorf	»	1562	22.400	14,34	30
Francoforte	»	1329	22.000	16,55	31
Hannover	»	1675	23.800	14,21	32
Monaco	»	932	21.100	22,64	33
Norimberga	»	1095	21.800	19,91	34
Stoccarda	»	1144	21.800	19,06	35
Londra	»	2080	31.600	15,19	36
Nottingham	»	2280	33.600	14,73	37
Birmingham	»	2268	33.600	14,81	38
Bristol	»	2272	32.900	14,48	39
Dublino	»	2615	45.400	17,36	40
Oslo	»	2650	41.600	15,69	41
Barcellona	»	1389	22.700	16,34	42
Madrid	»	2018	26.900	13,33	43
Lisbona	»	2671	31.700	11,86	44
Porto	»	2696	30.600	11,35	45
Malmoe	»	1936	29.900	15,44	46
Stoccolma	»	2581	34.200	13,25	47
Goteborg	»	2225	31.800	14,29	48
Ginevra	»	945	29.700	31,42	49
Zurigo	»	940	22.600	24,04	50

3 - Costo unitario dei trasporti su strada di merci in collettame. Caso export. Periodo: maggio-ottobre 1982.

A sinistra: 4 - Costo unitario dei trasporti su strada di merci in collettame. Caso import. Periodo: maggio-ottobre 1982.

Tabella 2 - Distanze chilometriche fra i vari centri commerciali. Caso import.

Percorso		km	Lire		Pos.
Da	Fino a		q	q × km	
Vienna	Roma	1234	31.700	25,69	1
Anversa	»	1560	30.500	19,55	2
Bruxelles	»	1508	29.900	19,83	3
Parigi	»	1626	27.200	16,73	4
Rennes	»	1977	29.900	15,12	5
Strasburgo	»	1179	29.400	24,93	6
Bordeaux	»	1535	43.200	28,14	7
Amburgo	»	1823	32.200	17,66	8
Dusseldorf	»	1562	30.500	19,53	9
Francoforte	»	1329	29.900	22,50	10
Hannover	»	1675	32.200	19,22	11
Monaco	»	932	27.100	29,08	12
Stoccarda	»	1144	28.800	25,17	13
Londra	»	2080	31.100	14,95	14
Nottingham	»	2280	34.000	14,91	15
Birmingham	»	2268	32.200	14,20	16
Bristol	»	2272	31.700	13,95	17
Barcellona	»	1389	28.800	20,73	18
Madrid	»	2018	32.800	16,25	19
Zurigo	»	940	32.200	34,26	20
Cagliari	»	—	20.000	—	—
Torino	»	715	17.500	24,48	21
Genova	»	543	17.500	32,23	22
Milano	»	575	17.500	30,43	23
Bolzano	»	649	19.000	29,28	24
Venezia	»	540	17.500	32,41	25
Trieste	»	686	20.000	29,15	26
Bologna	»	380	16.500	43,42	27
Firenze	»	273	16.500	60,44	28
Ancona	»	294	16.500	56,12	29
Terni	»	104	15.000	144,23	30
Roma	»	5 ÷ 50	14.000	2800 ÷ 280	31
Pescara	»	235	16.500	70,21	32
Napoli	»	217	15.000	69,12	33
Bari	»	450	17.500	38,89	34
Reggio C.	»	717	17.500	24,41	35
Palermo	»	967	21.500	22,23	36

Il quadrato del coefficiente di correlazione, noto come *coefficiente di determinazione*, è un indice tramite la cui differenza a 1, si evidenzia l'errore che si può commettere assumendo per buoni i valori della retta di regressione, anziché i valori reali (rilevati o non). Tale *indice* risulta essere:

- 22% per il caso export;
- 24% per il caso import.

Si può quindi concludere dicendo che le seguenti equazioni delle rette di regressione trovate:

- per il caso export $Y = 12,6 + 0,0089 X$;
- per il caso import $Y = 14,4 + 0,0096 X$,

ben rappresentano l'andamento del fenomeno, ovvero il variare del prezzo di un trasporto Y (in migliaia di lire), al variare della distanza X (in km). Nelle figg. 1 e 2 si può avere un confronto grafico ed immediato degli scostamenti tra i dati rilevati e le suddette rette che ne sintetizzano l'andamento.

La forma esattamente iperbolica delle funzioni (Cu) calcolate e il loro accoppiamento quasi perfetto ai valori di mercato, mettono in evidenza che è lecito parlare di esistenza di un costo fisso ed un costo variabile con la distanza, tale per cui si può ritenere che al valore di 3000 km i costi fissi incidono per circa 32% nel caso export e 33% nel caso import, come calcolabile dalle rette di regressione trovate.

Inoltre, i diagrammi della fig. 5 evidenziano l'andamento del costo trasporti in funzione del peso trasportato, esprimendo anche una relazione matematica calcolata fra costo (in migliaia di lire) e peso (in quintali). Anche in questo, come per il caso di (Cu), si tratta di *costo* per l'utente e *prezzo* per il mercato.

Sia i tassi di cambio (nel caso di diverse nazionalità), sia l'intensità degli scambi tra due centri commerciali e quindi il numero dei trasporti che tra essi intervengono, possono essere considerate ulteriori variabili del problema, a volte assunti caratteristiche di notevole peso. Ma esse sono di difficile quantizzazione e il loro studio, per il momento, esula dai limiti della presente indagine, che può offrire valori mediati solo per parte dell'intero argomento. In tale ottica di approssimazione è ammissibile generalizzare i risultati ottenuti, relativamente alle variabili isolate.

In altre parole si può dire che le variabili considerate sin qui preponderanti sono: la distanza e il peso trasportato e a parità di tassi di cambio e intensità di traffico tra due centri commerciali, i valori per esse trovati non sono caratteristici della sola area romana, ma dell'intera area italiana ed europea presa in esame.

Inoltre i valori trovati rappresentano una fotografia del mercato nel periodo maggio/ottobre 1982 ed estrapolazioni, verso periodi passati o futuri, delle stesse variabili, sono possibili *attualizzando* i costi fissi ed i costi variabili desumibili dalle rette di regressione trovate.

L'attualizzazione dei costi fissi (intercetta sull'asse delle ordinate nei diagrammi delle figg. 1 e 2) può avvenire mediante indici ISTAT o indici di tipo generale (per esempio beni e servizi) di Associazioni industriali o commerciali. L'attualizzazione dei costi variabili (differenza tra ordinata e intercetta sulle ordinate nei diagrammi delle figg. 1 e 2) può avvenire in maniera proporzionale diretta agganciandosi alle variazioni reali (o presunte, nel caso futuro) del prezzo dei carburanti.

Per concludere, resta da segnalare che tutti i dati rilevati e le elaborazioni su di essi prodotte, hanno validità per quei trasporti che non ricadono nella categoria *speciali* (per esempio fuori sagoma, per merci esplosive, velenose, incendiabili, ecc.) e per merci con densità non inferiore ai 300 kg/m³.

5 - Andamento dei costi in funzione del peso trasportato. A sinistra: caso export; a destra: caso import.

